

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

Módulo 3 Competencia Clave Digital N2 (M3)

AC1: Alfabetización en información y datos 4 h

1.7 Almacenamiento de contenido en la nube, 4 h.

AC2: Comunicación y colaboración online 10 h

2.5 Herramientas colaborativas, 4 h.
2.6 Normas conducta y peligros, 4 h.
2.7 Gestión identidad digital , 2 h.

AC3: Creación de contenidos digitales 12 h

3.4 Creación de contenidos digitales, 6 h.
3.5 Creación de contenidos digitales avanzados, 4 h.
3.6 Derechos de autor y licencias, 2 h.

AC0: Hardware, software, sistema operativo y redes 0 h

Módulo 3 Competencia Digital (M3) 40 h

AC4: Seguridad en la red 8 h

4.4 Malware, 2 h.
4.5 Protección de dispositivos, 4 h.
4.6 Protección del móvil, 1 h.
4.7 Protección de la red de datos, 1 h.

AC5: Resolución de problemas 6 h

5.1 Mnto sistema operativo, 4 h.
5.2 Detección y eliminación de virus y troyanos, 2 h.

Competencia Clave Digital N2

SESIÓN ONLINE M3 AC2

Contenidos

2. Comunicación y colaboración online

2.1. Plataformas de aprendizaje en línea

2.1.1. Moodle (LMS)

2.1.2. Canal YouTube SNE/NL

2.2. Comunicación por tecnología digital

2.2.1. Correo electrónico (Email)

2.2.2. Comunicación textual

2.2.3. Comunicación audiovisual

2.2.4. Herramientas colaborativas

2.3. El correo electrónico.

2.3.1. Webmails.

2.3.2. Configuración de correo en PC

2.3.3. Configuración de correo en móviles.

2.4. Videoconferencias básicas

2.4.1. Skype

2.4.2. Google Hangouts

2.4.3. Google Meet

2.4.4. Microsoft Teams

2.4.5. Zoom

2.4.6. Webex

2.5. Compartir información. Herramientas

2.5.1. Foros

2.5.2. Wikis

2.5.3. Blogs

2.5.4. Redes sociales

2.6. Normas de conducta y peligros.

2.6.1. Comportamiento en red: netiqueta

2.6.2. Ciberacoso

2.6.2.1. Cyberbullying

2.6.2.2. Sexting

2.6.2.3. Grooming

2.6.3. Ciberestafas

2.6.3.1. Phishing

2.6.3.2. Suplantación de identidad.

2.7. Gestión de la identidad digital. La imagen personal en internet.

2.7.1. Concepto de identidad y reputación digital

2.7.2. Huella digital

2.7.2.1. Huella digital activa

2.7.2.2. Huella digital pasiva

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

Las **herramientas colaborativas** son un medio de **tecnología digital** que permiten a las personas comunicarse y trabajar en equipo, sin importar que estén en un mismo lugar físico, ni a la misma hora.

Son **servicios** que permiten **compartir información** en muchos formatos (audio, texto, video, etc.), y también **crear, y editar conjuntamente** nuevos materiales.

Las **herramientas colaborativas** permiten hacer publicaciones, realizar búsquedas, poner filtros, controlar los accesos, dar privilegios, etc.

Hay diferentes tipos de herramientas colaborativas. Las más utilizadas son:

- Foros.
- Blogs.
- Wikis.
- Redes sociales.

Ninguna **herramienta colaborativa** es mejor otra, todo depende del objetivo.

- Unas **herramientas colaborativas** buscan la **participación**, otras **interacción**, y otras **colaboración**.
- Hay **herramientas colaborativas generales**, y **específicas** en uno o varios temas.
- Hay **herramientas colaborativas** con fines **profesionales**, y otras son de **ocio y entretenimiento**.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

Foros

Participación

Blogs

Interacción

Wikis

Colaboración

Redes sociales

Generales

Especializadas

Profesionales

Ocio y entretenimiento

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.1 Foros de Internet

2.5.1.1 Qué es un foro

Un **foro** es un tipo de *herramienta colaborativa* que busca la **participación** de los usuarios.

Es una **plataforma online** compuesta por una **comunidad de personas** que **hablan** y **opinan** sobre un tema, de manera **informal**.

Los **temas** que se **discuten** en un **foro** se llaman **hilos**.

En un foro hay **dos roles**:

- El **administrador del foro** es el **moderador**
 - ✓ Establece las normas de comportamiento del foro.
 - ✓ Da acceso a las personas que quieren entrar, y expulsa a las que no cumplen las normas.
 - ✓ Abre un tema de debate
 - ✓ Organiza las aportaciones de las foreras y foreros, y elimina las que no cumplen las normas.
 - ✓ Cierra el foro cuando ha finalizado la discusión.
- Las **foreras** y **foreros** son las personas que **participan** y **opinan** en un foro.
 - ✓ Aportan contenidos al tema abierto.
 - ✓ Pueden abrir hilos sobre ese tema.
 - ✓ Pueden proponer nuevos temas de debate.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.1 Foros de Internet

2.5.1.2 Principales características de un foro

- Participan muchas personas con opiniones diversas.
- Se discute en torno a un tema o hilo acordado previamente.
- Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones de los participantes, y estimular la discusión con preguntas.
- Todos los participantes intervienen en la discusión aportando sus puntos de vista, y dialogando respetuosamente con las distintas perspectivas
- Como participan muchas personas, las intervenciones deben ser breves.
- Es discusión estructurada:
 - ✓ **Inicio:** el moderador presenta el tema que se discutirá, y las reglas para los participantes;
 - ✓ **Desarrollo:** los participantes exponen sus opiniones, respetando los turnos que da el moderador
 - ✓ **Cierre:** el moderador sintetiza los principales puntos de la discusión y agradece la participación.
- Aunque el moderador intenta organizar preguntas y respuestas,
 - ✓ **la información suele estar repetida, y desordenada.**
 - ✓ **hay contradicciones**
 - ✓ **es difícil determinar la veracidad de la información.**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.1 Foros de Internet

2.5.1.3 Ejemplos de foros de Internet

- **Forocoches:** información, novedades, compraventa, videojuegos, y gaming.

<https://forocoches.com/>

- **HTCmania:** la mayor comunidad hispana sobre smartphones, tablets y wearables.

<https://www.htcmania.com/>

- **Xataka:** tecnología y gadgets, móviles, informática, electrónica, etc.

<https://www.xataka.com/>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.2 Blogs

2.5.2.1 Qué es un blog

Los **blogs** son un tipo de *herramienta colaborativa* que busca la **interacción** con los usuarios.

El **objetivo de un blog** es **compartir conocimiento**

No busca abrir debates (*foros*), ni aportaciones de los usuarios (*wikis*), ni crear contactos (*redes sociales*).

Es un **sitio web** que contiene **artículos** de *uno o varios autores*.

Los **artículos** que se publican en un **blog** se llaman **entradas**, o **post** en inglés.

Los **artículos** están *ordenados cronológicamente*: el más reciente aparece en la **parte superior del blog**.

Los **post** se indexan con etiquetas.

Por ejemplo, si escribimos un artículo sobre herramientas colaborativas, las etiquetas podrían ser:

competencia digital | herramientas colaborativas | foros | blogs | wikis | redes sociales

En un blog **es muy fácil buscar información**, *podemos buscar por fecha de publicación, o por etiquetas*.

El funcionamiento de un blog es sencillo:

1. El autor del blog publica un artículo.
2. Los lectores pueden hacer comentarios, o simplemente leerlo.
3. El autor puede responder a los lectores, pero no es obligatorio.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.2 Blogs

2.5.2.2 Principales características de un blog

- El blog puede tener un único autor, o varios co-autores.
- Los **artículos** que se publican en un **blog** se llaman **entradas**, o **post** en inglés.
- Es **personal**, es decir, cada entrada pertenece a su autor.
- El texto es **estático**, una vez publicado, el **post** no cambia.
- El discurso es espontáneo, no revisable y permanente.
- La estructura es un **texto continuo**, que se extiende hacia arriba y hacia abajo de la pantalla.
- Es un **monólogo del autor**, con comentarios de la audiencia.
- Es **cronológico**: lo último aparece lo primero.
- Es **inmediato**: escrito en el momento/escrito sobre el momento.
- Los enlaces sirven para conectar con el exterior del blog.
- Los **post** se indexan con etiquetas.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.2 Blogs

2.5.2.3 Cómo crear tu blog

WordPress: plataforma para crear tu sitio web, o blog
<https://www.wordpress.com/>

Blogger: plataforma para crear un blog fácil y bonito
<https://www.blogger.com>

Wix: plataforma para crear tu página web, gratis.
<https://es.wix.com>

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.3 Wikis

2.5.3.1 Qué es una wiki

Las **wikis** son un *tipo de herramienta colaborativa* que busca la **colaboración** entre usuarios.

En hawaiano, *wiki wiki* significa rápido.

El **objetivo** de una **wiki** es que *cada persona aporte lo que sabe* y, con todas las aportaciones, *crear una página web que tenga muchísima información*.

Es un **sitio web colaborativo** en el que **los usuarios pueden crear, editar, borrar, o modificar el contenido**.

El contenido de una wiki es fácil de encontrar, porque cada página wiki tiene una estructura, y la persona que colabora en ella debe seguirla.

Cuando alguien edita una wiki, sus *cambios aparecen inmediatamente en la web*, sin que **nadie la revise**.

Por este motivo **es difícil confirmar la veracidad de la información** que contiene una página wiki.

Wikipedia es un ejemplo de página wiki.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.3 Wikis

2.5.3.2 Principales características de una wiki

- Está creada para la **colaboración**.
- El objetivo es **crear un documento con mucha información**, variada, y completa.
- Está formada por **páginas**.
- Es **hipertextual**, es decir, las palabras del texto son hipervínculos (enlaces) para ir a otras páginas.
- Esta **escrito en tercera persona y sin firmar**.
- Es **texto continuo**, es decir, **no hay comentarios**. Lo que escribe una persona forma parte del texto.
- Es **atemporal**, es decir, no cambia no por el tiempo sino por su desarrollo.
- El texto es examinado, revisado, cambia y puede ser cambiado.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.3 Wikis

2.5.3.3 Ejemplos de wiki

- Wikipedia
- Wikispaces.com
- WikiDdS
- WikiDidácTICa
- Wikinoticias
- Commons
- Wikiquote
- Wikimania
- Javapedia

WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia

Wikispaces

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.4 Redes Sociales (RRSS)

Las **redes sociales** son un tipo de herramienta colaborativa que busca el **contacto individual**.

Las redes sociales son plataformas online formadas por personas que tienen intereses, profesiones, actividades, o relaciones en común, es decir, una comunidad virtual o en línea.

Las redes sociales permiten el contacto entre personas, y son un medio para comunicarse e intercambiar información, pero también sirven para entretenerse, conocer gente, comprar y vender artículos, buscar y ofrecer puestos de trabajo, etc.

Las personas no tienen por qué conocerse antes de entrar en contacto a través de una red social, pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los mayores beneficios de las comunidades virtuales.

Según la temática y el tipo de usuaria/o, hay dos tipos de redes sociales

- **Redes sociales horizontales o generalistas**
- **Redes sociales verticales o temáticas**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.4 Redes Sociales (RRSS)

2.5.4.1 Redes sociales horizontales o generalistas

No tienen una temática concreta, se puede compartir cualquier contenido de cualquier tema.

Van **dirigidas al público en general**, a cualquier tipo de persona, se centran en hacer contactos.

Su **objetivo es conectar el mayor número de personas posibles**, independientemente de su perfil, para que se comuniquen entre sí.

Por ejemplo: **Facebook, Twitter, TikTok o YouTube.**

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.4 Redes Sociales (RRSS)

2.5.4.2 Redes sociales verticales o temáticas

Tienen un tema específico, que puede ser profesional o de ocio.

Van dirigidas a personas a las que les interesa.

El objetivo es crear un espacio de intercambio de información específica sobre un tema

➤ RRSS profesionales:

Están dirigidas a generar relaciones profesionales entre los usuarios.

Por ejemplo: *LinkedIn*, *Womentalia*, *Freelance*, *Xing*, etc.

➤ RRSS de ocio:

Hay RRSS sobre muchos sectores de ocio y entretenimiento:

- ✓ Fotografía: *Flickr*, *Pinterest*, *Instagram*, etc.
- ✓ Deporte: *Strava*, *trecebits*, *weride*, etc.
- ✓ Videojuegos: *Reddit*, *Discord*, *Steam*, *Twitch*, etc.
- ✓ Música: *Myspace*, *SoundCloud*, *Kompoz*, *Spotify*, etc.

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.4 Redes Sociales (RRSS)

2.5.4.3 Principales características de una red social

- **Conectividad:** personas que se están en países diferentes pueden tener un contacto cercano. Además, permiten conocer a personas que comparten intereses comunes.
- **Interacción** o **engagement** en inglés: las publicaciones permiten a las personas usuarias expresarse y establecer diálogos
- **Personalización:** cada red social cuenta con su propia configuración, y son ajustables en función de las preferencias de cada persona.

RECUERDA: *En sesiones anteriores vimos cómo configurar la privacidad de las redes sociales*

- **A tiempo real:** las redes sociales son un tipo de mensajería instantánea que permiten la entrega de mensajes a tiempo real. De este modo, es posible mantener una interacción continua entre las personas que tengan activadas esas notificaciones concretas.
- **Viralidad:** es un término muy popular hoy día, que significa que un contenido se propaga a gran velocidad a través de las redes sociales.

RECUERDA: *Es importante pensar dos veces antes de publicar en Internet, porque una vez está en la red, perdemos el control sobre lo que hemos publicado.*

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

2.5. Compartir información: herramientas colaborativas

2.5.4 Redes Sociales (RRSS)

2.5.4.4 Ejemplos de redes sociales

- WhatsApp
- Instagram
- YouTube
- Pinterest
- Facebook
- Snapchat
- Google plus
- LinkedIn
- Twitter

2. COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN ONLINE

Ahora que sabemos la teoría, practícalo tú.

Si tienes dudas, consulta el foro de la plataforma de aprendizaje Moodle, porque quizás haya algún tema que trate estos contenidos.

Sino lo hay, ábrelo y entre todas, y todos resolvemos las dudas.

CPEBPA José María Iribarren

Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas

